

SH.SEYTOV PROZASÍNÍN ÚYRENILIW MÁSELELERI

Jawlıbaeva N.

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institute, Nókis qalası

Sh.Seytovtıń kórkem prozaǵa kirip keliwi ózinshe ózgesheliklerge iye. XX ásirdeń 50-jıllarınıń aqırında shayır sıpatında ádebiyatqa kirip kelip, 60-jıllardıń ortalarında ádewir belgili talantlı shayır bolıp tanılıp qalǵan ol 60-jıllardıń ekinshi yarımınan baslap birden epikalıq prozaǵa qol uradı, qol urǵanda da sátli hám jemisli, nıq qádem taslaǵan qol urıw boladı. «Sh.Seytov kópshilik jazıwshılarday prozanıń gúrriń mektebinıń tájriybesin bastan keshirmey birden epikalıq prozaǵa qol urıwınıń ózinshe sırı bolǵan. Ol bul tájriybe mektebin poeziyada-aq sınap kórgen. Sebebi, onıń «Jollar» toplamına kirgen qosıqları gúrriń xarakterindegi syujetli qosıqlardan ibarat boldı» dep atap ótedi K.Allambergenov[1].

Qaraqalpaq ádebiyatında prozalıq shıǵarmalar ádewir izertlenip atır. Sonıń ishinde jazıwshı Sh.Seytovtıń dóretiwshiligi, prozalıq shıǵarmalarınıń ideyalıq-tematikalıq ózgesheligi, jazıwshınıń janrlıq-stillik izlenisleri, qaharmanlar obrazın ashıp beriw usılları jaǵınan da hár qıylı baǵdarda ilimiy jumıslar islendi. Ádebiyatshı alımlar hám sınsılardan akademik M.K.Nurmuxammedov [2], professor S.Axmetov, Q.Maqsetov, Q.Kamalov [3], S.Bahadırova, J.Narimbetov, K.Allambergenov [4], P.Nurjanov, Z.Bekbergenova, J.Saǵidullaeva, J.Qaniyazova hám.t.b. jazıwshınıń povestleri menen romanları, poeziyalıq shıǵarmaları tuwralı ádebiyatımızdıń basqa da birneshe máseleleri menen birge olarǵa bahalı pikirler bildiredi.

Sh.Seytovtıń prozadaǵı turmıs shınlıǵın súwretlewdegi kózge túsken sheberliktiń sırları, jazıwshı talantınıń kóplegen qırları Z.Nasurllaeva, K.Mambetov, K.Kurambaev, J.Esenovtıń, K.Jarimbetov, P.Nurjanov, A.Sultanov, S.Bahadırova hám t.b. bir qatar miynetleri menen makalalarında ılayıq bahasın aladı.

Jazıwshınıń «Shırashılar» romanı haqqında Q.Jarimbetov, P.Nurjanov, Q.Sultanovtıń maqalalarınan basqa baspa sózde hesh pikir bildirilmedi. Ádebiyatshı Q.Jarimbetov «Shırashılar» romanındaǵı temanı sáwlelendiriwde Sh.Seytov burınnan bar motivlerdi kaytalamaydı, ózinshe jol tabıwǵa umtıladı. Ol jámietlik awdarıspaqtı revolyutsiyalıq ózgerislerden hám ideyalardan awlaq, «quday» tárepinen de, jámiet tárepinen de umıt qalǵan túpkirdegi bir auldıń karapayım adamı Esjan ǵarrı obrazı arqalı kórsetedi - dep belgileydi. Sonday-aq maqala avtorı jazıwshınıń romanda múlt jibergen orınlarına mısallar menen dáliyllep kórsetedi [4].

P.Nurjanov «Házirgi qaraqalpaq prozasında kórkem psixologizm» atlı maqalasında «Shırashılar» romanında temanı ashıp beriwdegi ózgesheliklerin atap ótedi. Romandaǵı kórkem psixologizmniń payda bolıwı xarakterdiń ideyalıq-nravlıq, filosofiyalıq tabiyatın ashıwǵa negiz bolatıǵın problematika menen baylanıslı dep qaraydı. Al, A.Sultanov bolsa «Shırashılar» menen Sh.Aytmatovtıń «Boranlı bándirgi» romanındaǵı poetikalıq uqsaslıqlardı úyrene otırıp, bul qubılıstı Sh.Aytmatovtıń qaraqalpaq prozasına tásirinen

kelip shıqqan dep esaplaydı. Mine, kórip ótkenimizdey Sh.Seytovtıń «Shirashılar» romanı ádebiyattanıw ilimi kóz qarasına ele tolıq bahasın alǵan joq.

Qaraqalpaq ádebiyattanıw ilimi tariyxında roman janrınıń tábiyatın hártárepleme izertlengen ilimiy miynetler jazıldı. Máselen: J.Narımbetovtıń «Karakalpakskiy roman» (1977), A.Kojikbaevtıń «Qaraqalpaq romanı» (1979), M.Nurmuxamedovtıń «Shıǵarmalarınıń II tomlıǵı» (1985), Z.Nasrullaevtıń «Geroy sovremennoy karakalpakskoy prozi» (1976), «Problemi tipa i xarakterov sovremennoy karakalpakskoy proze» (1984), K.Sultanovtıń «Prozaniń rawajlanıw jolları» (1977), «T.Qayıpbergenovtıń prozası» (1979), S.Bahadırovanıń «Roman hám dáwir» (1978), «Fol`klor i karakalpakskaya sovetskaya proza» (1984), P.Nurjanovtıń «Dáwir talabı hám kórkem ádebiyatı» (1993), H.Ótemuratovanıń «Qaraqalpaq tariyxıy romanınıń poetikası» (1998) atlı miynetlerinde romannıń teoriyalıq máseleleri hár qıylı aspektte alıp izertlenedi. Mine, usı miynetlerdiń basım kópshiliginde Sh.Seytovtıń prozası boyınsha tereń talqılawlar islendi.

«XX ásirdeń 80-jıllarındaǵı qaraqalpaq prozashılıǵında roman janrı ózinin keń múmkinshilikleri menen ádebiyattıń rawajlanıwında belgili orın tuttı. XX ásirdeń 80-jılları qaraqalpaq romansılıǵınıń hártárepleme tez pát penen rawajlanıw dáwiri boldı. Qaraqalpaq prozası ideyalıq-tematikalıq baǵdarda túrlenip qoymastan, janrlıq-stil`lik jaqtanda alǵa ilgerledi. Bul dáwirde tanılıp atırǵan romanlardıń hár birinde derlik jámiyetlik, siyasiy turmısımızdaǵı keskin burılıslar, ózgerisler, onıń ruwxıy jaǵdayları súwretlew ob`ekti etip alındı. Romanlarda usınday tariyxıy-jámiyetlik protsesslerdi adam táǵdiri, adam xarakteri arqalı keń epikalıq baǵdarda súwretleytuǵın jazıwshılardıń biri Shawdırbay Seytov edi. Onıń romanlarınıń tematikası júdá keń. Ol XX ásir qaraqalpaq romanın ideyalıq-tematikalıq hám kórkemlik jaqtan bayıtıwǵa úlken úles qosqan jazıwshı. Jazıwshınıń hárqıylı dáwir waqıyaların súwretleytuǵın «Kóp edi ketken tırnalar», «Qashqın», «İsine qosıp tigilsin» povest`leri, «Xalqabad trilogiyası», «Iǵbal soqpaqları», «Jaman shıǵanaqtaǵı Aqtuba», «Shirashılar» romanı sıyaqlı kópshiliktiń dıqqatına, húrmetine ılayıq bolǵan romanları bar.

Jazıwshınıń bul prozalıq shıǵarmaları ideyalıq-tematikalıq jaqtan da, janrlıq-stillik izlenisleri, qaharmanlar obrazın ashıp beriw usılları jaǵınan da hár qıylı. Ádebiyatshı alımlar hám sınsılardan akademik M.K.Nurmuxammedov, professor S.Axmetov, K.Maksetov, K.Kamalov, S.Baxadırova, J.Narımbetov, K.Allambergenov h.t. basqalar jazıwshınıń povest`leri menen romanları, poeziyalıq shıǵarmaları tuwralı ádebiyatımızdıń basqa da birneshe máseleleri menen birge olarǵa bahalı pikirler aytadı.

Búgingi ádebiyat tanıw iliminde jazıwshınıń prozalıq shıǵarmaların házirgi ilimiy kóz qarastan úyreniw áhmetli wazıypalardıń biri bolıp tabıladı. Ásirese jazıwshınıń prozasında qaharman obrazınıń jasalıw ózgesheligin úyreniw eń áhmetli akutal máselelerdiń birine aylanbata.

ÁDEBIYATLAR:

1. Алламбергенов К. Ығбал жағысы // Әмиўдәрья журналы, 1989. – №1.
2. Нурмухамедов М.К. Шығармаларының II томлығы, I, II. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1985.
3. Камалов К. Қарақалпақ повести. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978.
4. Алламбергенов К. XX әсир қарақалпақ әдебияты. – Нөкис: 2005.
5. <https://www.scopus.com>